

**Йирик ва майда шохли
ҳайвонлар, от ва туялар
эктопаразитларига
қарши курашиш
тўғрисида**

ЙЎРИҚНОМА

САМАРҚАНД - 2016

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚИШЛОҚ ВА СУВ ХЎЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ИLMИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ МАРКАЗИ
ВЕТЕРИНАРИЯ ИLMИЙ-ТАДҚИҚОТ ИНСТИТУТИ

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Ўзбекистон Республикаси
Давлат Ветеринария Бонн
Боншкармасининг боншлиги

 Б.Т. Норқобиллов

« 15 » _____ 2016 йил

“Йирик ва майда шохли ҳайвонлар, от ва туялар эктопаразитларига қарши курашини тўғрисида”

ЙЎРИҚНОМА

САМАРҚАНД-2016 йил

**“Йурик ва майда шохли ҳайвонлар, от ва туялар
эктопаразитларига қарши курашиш тўғрисида”**

ЙЎРИҚНОМА

Йўриқнома Ўзбекистон ветеринария илмий-тадқиқот институти (ЎзВИТИ) арахно-энтомология лабораторияси илмий ходимлари А.Рўзимуродов, З.Мардиев, Ф.С.Пулотов, Д.Адуллаева, М.Раҳимов, А.Исмоиловлар томонидан илмий-тадқиқот ишлар ва амалий синовлар натижалари асосида ишлаб чиқилган.

Унда кейинги вақтларда деҳқон фермер, хусусий ва шахсий чорва хўжаликларида пайдо бўлаётган экто- ва эндопаразитларга, улар томонидан кўзгатиладиган энтомоз ва акарозларга, одам ва ҳайвонларнинг хавfli трансмиссив (ўлат, туляремия, Крим геморрагик иситмаси, Ўзбекистон геморрагик иситмаси, Томди геморрагик иситмаси, кана энцефалити каби кўплаб) касалликлар кўзгатувчиларини (к.) тарқатувчи консўрувчи хашарот ва каналарга қарши курашда маҳаллийлаштирилган ўсимлик пиретроиди циперметриндан (Навоий ЭКЗ) фойдаланиш усуллари келтирилган.

Йўриқнома асосан кишлок хўжалик мутахассислари (ветеринария врачлари, биологлар, чорвадор фермерлар, “биоҳимоя”, санитария-гигиена ходимлари ва бш.) га мўлжалланган. Ундан ветеринария, медицина, биологияга оид ўқув муассасалар ходимлари, талабалари ҳам кўшимча илмий-амалий манба сифатида фойдаланишлари мумкин.

Ушбу препарат борасидаги синов-тадқиқот ишлари давом эттирилмоқда, унинг қўлланиш жабҳалари ҳам кенгайтирилмоқда.

*Тавсиянома Давлат Ветеринария Бош бошқармаси томонидан жорий
учун тасдиқланган (Баённома № 27, 01.07.2008 й.).*

Биз, биринчи навбатда, давлатимиз ва жамиятимиз тараққиёти билан бевосита боғлиқ бўлган, кенг қамровли мақсадларни амалга оширишда ҳал қилувчи ўрин тутадиган режа ва вазифаларни ҳисобга олишимиз зарур.

МУҚАДДИМА

1. Препарат тўғрисида умумий маълумот

Циперметрин – синтетик пиретроид препарат бўлиб, унинг фаол таъсир қилувчи моддаси далмат мойчечаги (*Pyrethrum cinerariaefolium*), кавказ мойчечаги (*P. carneum*) ўсимликлари таркибида табиий ҳолда учрайдиган перметриндир. Унинг биринчи аналоги пиретрин илк бора 1924 йилда Stadinger seu Ruzickati томонидан синтез қилинган. Ўтган асрнинг 70-нчи йиллари охирида Ротамстед станциясида (Буюк Британия) синтетик пиретроидлар ишлаб чиқарила бошлади. Кавказда эса XIX асрдан бошлаб кавказ мойчечагининг кукуни ишлатила бошлаган.

Табиий пиретрумга бой кавказ мойчечаги Кавказ тоғларида, Шимолий Эронда, Кичик Осиёда, Кенияда, Конгода, Арманистон, Грузия, Доғистонда кўп учрайди. Шимолий Кавказда, Украинада, Қримда маданийлаштирилган. Унинг таркибида табиий перметрин микдори кўп, яъни 1,5-13 фоизгача учрайди.

Ҳозирги кунда унинг кўплаб синтетик шакллари қишлоқ хўжалигида зараркундаларга қарши курашда кенг қўлланилмоқда.

Қўлланилиш жабҳаси ва самаралилиги бўйича инсектоакарицидлар гуруҳида циперметрин препарати биринчи ўринда туради. Чунки, у минимал дозаларда қўлланилганида ҳам (10-100 г/га, 0,006-0,4 мл/бош ҳайвонга) паразитларнинг кимёвий препаратларга резистентли популяцияларига ҳам юқори паразитоцид самара кўрсатади. Масалан, циперметриннинг ишчи эмульсияси фосфорорганик хлорофосга (эталон) нисбатан 70 карра кам дозада ҳам паразитоцид самара кўрсатиши мумкин.

Ҳозирги вақтда циперметрин қатор хорижий мамлакатларда (АҚШ, Англия, Русия, Ҳиндистон ва бш.) ҳамда Ўзбекистонда (Навоий ЭКЗ) маҳаллийлаштирилган шаклда ишлаб чиқарилади.

У инсон ва атроф муҳит учун фосфор- хлор- карбамат ва бш. органик инсектоакарицидларга нисбатан кам зарарли бўлиб, биотик ва абиотик экологик факторлар таъсирида тез деградацияга учрайди (парчаланади, зарарсизланади).

Циперметриннинг инсектоакарицидлик хусусиятларини ўрганиш, унинг қўлланиш жабҳасини кенгайтириш борасида ЎзВИТИ нинг арашноэнтотомология лабораторияси ходимлари 1985 йилдан буён муттасил илмий-тадқиқот ва синов ишлари олиб боришмоқда.

Ушбу лабораториянинг дастлабки тадқиқотлари асосида “Циперметриннинг чорвачилик биноларида эндофил ҳашаротларга қарши қўлланилиши” ҳақида тавсиянома ишлаб чиқилди (№ 432-3, 5 май 1989 йил) ҳамда собиқ Иттифоқ жабҳасида чорвачиликка жорий этилди.

Тадқиқотларнинг иккинчи босқичи натижалари асосида циперметрин қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг 12 хил паразитоз (энтомоз) касалликларига қарши курашда республика миқёсида қўллаш учун тавсия этилди (Ўзб.Р. Ветеринария Бош бошқармаси тасдиғи, 2001 й.).

Тадқиқотларнинг учинчи босқичи циперметриннинг асосан акароз касалликларга қарши курашда қўлланиш йўллари ишлаб чиқиш ва тадбиқ қилишга қаратилди (Ўзб.Р. Ветеринария Бош бошқармаси тасдиғи, баённома № 27. 01.07.2008 й.).

Тавсияноманинг мазкур варианты ҳозирги кунда чорвачиликда тарқалиши мумкин бўлган паразитоз (энтомоз ва акароз) касалликлардан даволаш (терапия, дезинсекция ва дезакаризация) ҳамда табиий учоқли, трансмиссив касалликларнинг (қўзғатувчиларини) тарқатувчи омиллар бўлган қонсўрувчи кана ва ҳашаротларга қарши курашда қўллаш учун тавсия этилган.

Ўзбекистон Республикаси одамлар ва ҳайвонларнинг **ўлат, кана энцефалити, Крим геморрагик иситмаси, Ўзбекистон геморрагик иситмаси, Томди геморрагик иситмаси, Эфемер иситма, малярия, лейшманиоз, трипаносомоз, тошмали ва қайталовчи тиф** каби касалликларнинг **табиий учоқлари** мавжуд бўлган эпизоотологик ва эпидемиологик **қалтис географик** ҳудудда жойлашганлигини ҳамда **антропоген омиллар ва экологик ўзгаришларни** ҳисобга олсак, ушбу муаммога жиддий эътибор қаратишимиз лозим бўлади.

Циперметрин зарарли **ҳашарот ва каналарга** ҳамда трансмиссив касалликларга қарши курашда қўлланиш давомийлиги ва ареали бўйича дунёда **тенгги йўқ (перспектив) препарат** ҳисобланади.

2. Препаратнинг қўлланилиши:

Циперметрин қорамол, қўй, эчки, от, эшак, туя, парранда ва бошқа ҳайвонларни, чорва биноларини зарарли ҳашарот ва каналарга қарши дезинсекция ва дезакаризация қилишда қўлланиш учун тавсия этилади.

Тегишли синовлар орқали препаратнинг қўлланиш жабҳасини янада кенгайтириш мумкин.

Қўлланиш усуллари

Қўлланиш объектлари	Қўлланиш усуллари	Қўлланиш шакли				Эслатма
		сувли эмульсия		дуст шаклида		
		концентрацияси, фоиз	миқдори	концентрацияси, фоиз	миқдори	
1	2	3	4	5	6	7
Қўйлар: <i>битлар</i> (линогнатоз), <i>жунхўрлар</i> (бовиколёз), мелофаглар (мелофагоз), маллофаглар (маллофагоз), <i>иксод каналари</i> (рипицефалоз, гиаломмоз, дермацентороз, иксодеоз, боофилоз, гемафизалоз), кўтон канаси (алвеонасоз)	Ваннада чўмилтириш	0,0125 -	0,5 л преп.+1 т. сув			Профилактика учун – 1 карра, даволаш учун 2 карра, 9-10 кун оралиғида
		0,025 –	1,0 л преп.+1 т. сув			
		0,03 -	1,2 л преп.+1 т. сув			
	Бакка 30 сек. тикиб олиш	0,001-0,015- 0,005-0,007	0,04-0,6-0,2-0,28 л препарат + 1 т. сув			- « -
	Яғриндан думғазагача тўкиш	0,015 -	0,5 л/бош с.э.			
		0,5 – 1,0	40-80-100 мл/бош с.э.			
Дуст шаклида дока орқали сепиш, дорилаш				0,05	200-300 г/бош (0,4-0,6 мл/бош концентрат эмульсиясидан (к.э.))	Профилактика учун – 1 карра, даволаш учун 2 карра, 9-10 кун оралиғида
<i>бурга</i> (ктеноцефалидоз)	- “ -			0,06	200 г/бош, (0,48 мл/бош к.э.)	- « -
<i>Саркоптоид каналар</i> (псороптоз, саркоптоз)	Ваннада чў-милтириш	0,025-0,03	1-1,2 л преп. + 1 т. сув			- « -
<i>Эстроз</i>	Нафас йўллариغا шприц ёрдамида юбориш	0,015	10-20 мл/бош с.э. 0,006-0,012 мл АДВ			1-2 карра

1	2	3	4	5	6	7
Қорамоллар: <i>битлар</i> (гематопиноз, линогнатоз), <i>жунхўрлар</i> (бовиколёз) <i>иксод каналари</i> – (тейлериоз ва пироплазмидозлар тарқатувчилари – гиаломма, гемафизалис, рипицефалус, иксодес, дермацентор, боофилус) <i>псороптес канаси</i> (псороптоз, қўтир)	Пуркаш (сепиш)	0,015-0,025	3-4 л/бош с.э. катта ёшдаги, 1,5-2 л/бош ёш хайвонларга			Профилактика учун – 1 карра, даволаш учун 2 карра, 9-10 кун оралиғида
	Дуст шаклида дока орқали сепиш, дорилаш			0,05	300-500 г/бош (0,6-1,0 мл/бош к.э.)	- « -
	Пуркаш (сепиш)	0,025	3-4 л/бош с.э. катта ёшдаги, 1,5-2 л/бош ёш хайвонларга			- « -
	Пуркаш	0,025	3-4 л/бош с.э. катта ёшдаги, 1,5-2 л/бош ёш хайвонларга			Профилактика учун –1 карра, даволаш учун 2 карра, 9-10 кун оралиғида
<i>гиподерма бўкаси</i> (гиподерматоз)					Баҳор ойлари 1-2 карра	
Чорвачилик бинолари: Зоофил чивинлар ва бошқа эндофиль ҳашаротлар	Ҳайвонлар чиқарилгач пуркаш (сепиш)	0,015-0,02	0,6-0,8 л. преп.+ 1 т сув, 50-200 мл с.э. /м ² юзага			Энтомологик самарага кўра ойига 1-2 карра
Иксод каналари 1. Бино ичи	Ҳайвонлар чиқарилгач пуркаш (сепиш)	0,1-0,02-0,03	4-0,8-1,2 л преп.+1 т.сув, 50-200 мл с.э./м ² юзага			Акарицид натижага кўра
Қорамоллар, қўйлар, итлар рипицефалус ва бш. иксод каналари (рипицефалоз ва бш. иксодидозлар)	Дуст шаклида дока орқали сепиш, дорилаш			0,1	300-500 г/бош (1,2-2,0 мл/бош к.э.)	Акарицид натижага кўра
Туя ва отлар қўтир ва иксод каналари	Пуркаш (сепиш)	0,025	5-10 л/бошгача, с.э.			Акарицид ва клиник натижага кўра
<i>Бургалар</i> (вермипсиллёз, ксенопиллёз)	Пуркаш (сепиш)	0,015-0,02	5-10 л/бошгача, с.э.			Энтомоцид ва клиник натижага кўра

1	2	3	4	5	6	7	
Итлар: бургалар (ктеноцефалидоз), жунхўрлар (триходектоз) рипицефалус ва бш. каналар (рипицефалоз ва бш.) триходектес сочхўрлари (триходектоз)	Чутка ёрдамида	0,005-0,0125	100 мл/бош с.э.			Қайта дорилаш энто- моцид натижага кўра	
	Бўйинбоғ-тасма боғлаш	0,25	Намланиб қуритилгач				
	Дуст шаклида дока орқали сепиш,дорилаш				0,03		100 г/бош (0,12 мл/бош к.э.)
	Махсус ускуна ёрдамида дорилаш	0,02	1,0 л/бош с.э. (0,8 мл/АДВ/бош)				
	Махсус аппарат ёрдамида сепиш	0,02-0,025	1,0 л/бош с.э. (0,8-1,0 мл/АДВ/бош)				
- « -	0,025	1,0 л/бош с.э. (1,0 мл/АДВ/бош)					
Мушуклар: бургалар (ктеноцефалидоз)	Чутка ёрдамида	0,005-0,0125	50 мл/бош			Қайта дорилаш натижага кўра	
Товуқхоналарга Товуқларга тухўр ва патхўрлар (маллофагоз) Аргас, дерманиссус каналари (аргазидоз, (аргасоз) дерманиссоз), менакантус, гониокотус тухўрлари (менакантоз, гониокотоз)	Пуркаш (сепиш)	0,05-0,1	2-4 л+1 т сув			200 мл/м ²	
	Ванна усули	0,02-0,05	80-200 мл+100 л сув			Қанот ва бш. яхшилаб жойлари намланади	
	Дуст шаклида дока орқали сепиш				0,04	160 мл преп.+100 кг бентонит, бўр, кум, то- валанган тупроқ ва бш.	Энтомоцид натижага кўра
	Ванна усули	0,03	10 л сув + 12 мл препарат				Натижага кўра
Био	Дутлаш	2 % Брикет (5 x 20 см ҳажмда,100 г)	100 м ³ бинога 1 та брикет			8 г циперметрин+42 г селитра+50 г қиринди. Қайта- натижага кўра	
Денгиз чўчкачалари: жунхўрлар (глириколоз) уй сичқони гамаз канаси (лайлапсоз)	Дуст шаклида дока орқали сепиш			0,04	20 г/бош 0,032 мл/бош к.э.	Энтомоцид натижага кўра	
Хутук маллофаглар (бовиколёз) рипицефалус канаси (рипицефалоз)	Пуркаш (сепиш)	0,025	1-2 л/бош, с.э. 1-2 мл/АДВ/бош			Паразитоцид натижага кўра	

Ишчи эмульсия тайёрлаш учун сарфланадиган препарат миқдори кўйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$X = \frac{A \times B}{C}; \quad \text{бунда}$$

- X - ишчи эмульсияни тайёрлаш учун лозим бўлган техник препарат миқдори (кг, л);
A - тайёрланиши лозим бўлган ишчи эмульсия (сувли эмульсия, с.э.) миқдори (т, л);
B - тайёрланиши лозим бўлган ишчи эмульсия (с.э.) концентрацияси (фоиз);
C - концентрат эмульсиянинг фаол таъсир қилувчи моддаси (фоиз).

Масалан: циперметриннинг 25 фоизли концентрат эмульсиясидан 0,01 фоизли 100 литр ишчи эмульсия тайёрлаш учун қанча препарат керак?

$$X = \frac{100 \times 0,01}{25} = 0,04 \text{ литр (40 мл)}$$

Демак, 0,01 фоизли 100 литр ишчи эмульсия тайёрлаш учун 25 фоизли циперметриндан 0,04 литр ва 99,96 литр сув олиш керак бўлади.

Циперметринни ишқорли ва олтингугурт препаратлари билан қўшиб ишлатиш тавсия этилмайди. Сувли эмульсияларини тайёрлашда жуда “қаттиқ” ёки шўр сувлардан фойдаланмаслик лозим.

Ишчи эмульсияни тайёрлаш учун препаратдан керакли миқдорда олинади ва метал идишда бироз сув қўшилиб, бир хил масса ҳосил бўлгунча аралаштирилади. Кейин аралашма (маточный раствор, ишчи эритма, матрица) сепувчи (пуркагич) ускунага солиниб, унинг устига керакли миқдоргача сув қўшилади (аралаштирилади).

Ишчи эмульсия бевосита қўлланилишидан олдин (Extempore) тайёрланиши лозим.

Циперметриннинг дуст шаклини тайёрлаш усули:

Циперметриннинг 25 фоизли концентрат эмульсиясидан 0,05 фоизли 1,0 кг дуст шаклидаги ишчи кукун (порошок) тайёрлаш учун қанча препарат керак?

$$X = \frac{1000 \times 0,05}{25} = 2,0 \text{ мл (г)}$$

Демак, 0,05 фоизли 1,0 кг дуст шаклидаги ишчи препарат тайёрлаш учун 25 фоизли циперметриннинг концентрат эмульсиясидан 2,0 мл (г), автол (ишлатилган дизел мойи)– 10,0 мл (г) ва 988 грамм бўр (қум ёки кул) олиш керак бўлади.

Дуст шаклини тайёрлаш учун метал идишга бироз бўр (наполнитель) солиниб, препаратдан ва ишлатилган автолдан керакли миқдорда қўшилади ҳамда бир хил масса ҳосил бўлгунча аралаштирилади. Кейин аралашма элакдан ўтказилади.

Махсус идишларда сақланган дуст 30 кун давомида ўзининг паразитоцид ҳамда терапевтик таъсирини йўқотмаслиги мумкин.

Чорвачилик маҳсулотларидан фойдаланиш:

Циперметриннинг дуст шакли билан ҳамда *паст концентрациядаги* сувли эмульсиялари билан (0,0125-0,015 фоизли, 1,5-4 литр/бош) ҳамда *кичик ҳажмли* (0,5-1,0 фоизли, 40-80-100 мл/бош) усулда дориланган ҳайвонлар маҳсулотлари (сут, гўшт ва бш.) истеъмол қилиниши мумкин.

Циперметриннинг 0,025 фоизли сувли эмульсияси билан дезинсекция қилинган боқувдаги молларни - 10 кундан кейин, 0,05 фоизли сувли эмульсияси билан - **20 кундан** кейин гўштга сўйишга ижозат бериш мумкин.

Препаратнинг *юқори концентрациялари* билан *соғиладиган сизирларни* дезинсекция *қилинмаслиги* маъқул.

Ориқ, касал, ёш (3 ойликкача) ҳайвонлар, бўғозликнинг бошланиш (1-28 кун) ва охирги (2 ой қолган) даврларида циперметрин билан дезинсекция қилиш тавсия этилмайди.

Дезинсекция қилинган биноларга молларни 12 соат давомида шамоллатилгач, қайта киритилиши мумкин.

Циперметриннинг сутдаги, ички орган ва тўқималардаги қолдиғи юпқа қаватли хроматография (ТСХ), суюқ газли хроматография (ГЖХ) ва биологик назорат усулларида аниқланади.

3. Препаратни қўллашда эҳтиёткорлик чоралари:

Циперметрин билан ишлаганда «Ўзбекистонда халқ хўжалигида пестицидлар ишлатилиши, сақланиши ва ташиш жараёнидаги санитария қоидалари ва гигиена меъёрлари» (САН НКГМ қоидалари № 0028-94) га риоя этиш лозим. Жумладан,

Бехосдан заҳарланиш ҳолатлари кузатилганда мушак орасига атропин сульфат (2-5 мг.кг тирик вазнига), дипироксим, диэтиксим, токсогонин (10-15 мг.кг) юбориш мумкин. Аллергия ҳолатида – кортикостероид инъекция, талваса (судорог) ҳолати юз берса – диазепам 5-10 мг инъекция қилинади.

Дезинсекция ишлари махсус ҳимоя либоси (комбинезон, фартук, резина кўлқоп, қалпоқ, этик, кўзхойнак, респиратор) кейилган ҳолда олиб борилади.

Иш пайтида овқатланиш, ичиш ва чекиш ман этилади.

Иш тугагач махсус кийим ечилиб, юз ва қўллар совунлаб ювилади.

Препарат томчиси бехосдан кўз, бурун, оғиз шиллиқ пардасига тегса, дарров тоза сув билан ювилади.

Ифлосланган махсус кийимлар совун билан ёки ювувчи кукун билан ювилади.

Препаратнинг ишчи шакллари (эмульсия, дуст) махсус идишларда тайёрланади. Ишлатилган идишлар сув билан яхшилаб ювилади.

Препарат билан ишлаш ветеринария врачлари раҳбарлигида олиб борилади.

Препарат дастлаб ҳайвонларнинг кичик гуруҳида (10 – 15 бош) синаб кўрилади, асорат кузатилмаса (1 – 2 кундан кейин) қолганлари ҳам дориланиши мумкин.

Шамол тегмайдиган ботик жойларда, бино ичида, куннинг иссиқ (жазирама) пайтларида молларни дорилаш тавсия этилмайди. Соғин сигирлар эрталабки соғиндан кейин безарар фитопрепаратлар билан дориланиши мумкин.

Циперметриннинг инсектицидлик фаоллигини назорат қилиш учун:

1. Контакт усули;
2. Топикал (Кербер) усул;
3. Инвазив усул
тавсия этилади.

Циперметринга бошқа кимёвий препарат аралаштириб қўллаш тавсия этилмайди.

Препаратни сифати қониқтирмаган ҳолларда, унинг намунаси ЎзВИТИ арахноэнтмология лабораториясига ёхуд НЭКЗаводига текшириш учун юборилиши мумкин.

Тўлдирилган варианты.

